

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782038>
УДК 376.23

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Е.И. Гайдарова,
магистрант 1 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль
«Инновации в образовании», учитель-логопед,
МБДОУ № 38
п.г.т. Молочный
Т.В. Кузьмичева,
научный руководитель,
д.пед.н, доц.,
МАГУ,
г. Мурманск

Аннотация: В статье характеризуются основные компоненты системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Приводятся цель и задачи психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования в дошкольных образовательных учреждениях. Описано содержание психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическое сопровождение, интеграция, социальная адаптация

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF INCLUSIVE EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

E.I. Gaidarova,
1st year undergraduate student, ex. "Pedagogical Education", profile
"Innovations in Education", speech therapist,
MBDOU number 38

p.g.t. Lactic

T.V. Kuzmicheva,

Scientific Director,

Doctor of Pedagogy, Associate Professor,

MAGU,

Murmansk

Annotation: The article describes the main components of the system of psychological and pedagogical support of children with disabilities in inclusive education. The purpose and tasks of psychological and pedagogical support of inclusive education in preschool educational institutions are given. The content of psychological and pedagogical support for children with disabilities in kindergarten is described.

Keywords: inclusive education, children with disabilities, psychological and pedagogical support, limited health opportunities, integration, social adaptation

Приоритетным направлением в оказании государственной помощи является создание условий для обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Благодаря интеграции детей с ОВЗ в образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками и оказанию сопровождения в получении образования, что благоприятно сказывается на их дальнейшей социализации, дети с ОВЗ получают возможность корректировать и компенсировать нарушенные функции. Процесс социализации у детей с ОВЗ может вызывать определенные трудности, которые, в случае их игнорирования, могут негативно сказаться на их дальнейшем общении с нормально развивающимися сверстниками [1-3]. Поэтому так важно своевременно предоставлять специализированные условия и содержания коррекционной помощи, направленной на вхождение в социум и на усвоение социального опыта. Таким образом, в образовательное пространство вводится понятие «инклюзивное образование», под которым понимается то специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его индивидуальных потребностей, направленный, в первую очередь, на получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. Основной критерий эффективности инклюзивного

образования – успешность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им общих знаний [4-6].

Первостепенной целью работы детского сада является реализация права ребенка с ограниченными возможностями здоровья на полноценное развитие и обучение, развитие его самостоятельности, забота о его здоровье и облегчения процесса вхождения в социальный мир в условиях инклюзивной образовательной организации [6-8]. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях помогает решать данные проблемы. В связи с этим ребенок выступает как субъект собственной деятельности, а его свобода и активность взаимодействует с активностью взрослых. Для успешного создания психолого-педагогического сопровождения необходимо соблюдать следующие условия: взаимодействие с родителями; создание предметно-развивающей среды; индивидуализация в обучении; психолого-педагогическая поддержка.

В настоящее время в рамках федерального государственного стандарта укрепляется тенденция к совместному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и нормально развивающихся сверстников, которое является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социальной адаптации. Социальная адаптация – это процесс эффективного взаимодействия личности с социальной средой. Необходимо отметить, что социальная адаптация – это первоначальная ступень социализации личности, которая приходится на период детства. На этой стадии ребенок только начинает учиться примитивным нормам и правилам поведения, осваивает социальные роли и простейшие формы деятельности.

Система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях специального и общего образования является необходимым условием интеграции. Данная система необходима для помощи детям с ОВЗ адаптироваться к нынешним социальным условиям, развить в обществе толерантное отношение к детям с ОВЗ [2]. Эффективное сопровождение и интеграция детей с ОВЗ в общую образовательную среду невозможно без систематических наблюдений за их деятельностью, составления индивидуальных программ обучения и коррекции, без проведения работы с близким социальным окружением ребенка.

Основная цель психолого-педагогического сопровождения состоит в обеспечении ребенка успешным вхождением в новую социальную ситуацию развития, а не только в адаптации к обучению.

Психолого-педагогическое сопровождение как процесс осуществляют педагоги-воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в образовательном учреждении чаще всего осуществляется посредством педагога через типичные формы учебного и воспитательного взаимодействия [1]. В приоритете находится скрытое воздействие психолога, а не его активное внедрение в жизнь ребенка, в его отношения со сверстниками и родителями. Психолог и педагог работают в паре, психолог «настраивает» обучение конкретных учеников и помогает в этом педагогу, но не оказывает прямого воздействия. Психолого-педагогическое взаимодействие невозможно без включения в этот процесс родителей, которому необходимо сосредотачиваться на достижениях ребенка. Возникающие трудности необходимо помогать решать советом, но не исправлять ошибки за ребенка и не навязывать свое мнение [3]. Взрослый должен помогать и облегчать вхождение ребенка с ОВЗ в социальный мир, оказывать всевозможную поддержку и всегда быть готовым идти на контакт и выступать в паре с ведущим специалистом.

В психолого-педагогическом сопровождении главными являются принцип гуманистической направленности, принцип индивидуального и деятельностного подходов, принцип социально-психологической защищенности, принцип поддержки самостоятельности и активного включения в образовательный процесс и взаимодействия с семьями учеников. Необходимо также обучать родителей специальным знаниям, развивать в них желание к активному сотрудничеству со всем персоналом.

Целью психолого-педагогического сопровождения в ДОУ [4] является сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников дошкольного учреждения, облегчение их социализации, предоставление общего образования.

Для реализации данной цели стоят определенные задачи:

- 1) диагностика познавательной и эмоциональной сфер;
- 2) психолого-педагогическое обеспечение образовательной программы;
- 3) разработка и внедрение психолого-педагогических программ, направленных на преодоление отклонений в психологическом и социальном здоровье и профилактику отклоняющегося поведения;

- 4) создание условий для комфортного пребывания ребенка в детском саду;
- 5) консультационная работа с педагогами и родителями;
- 6) индивидуальные и групповые развивающие и коррекционные занятия [5].

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в образовании и воспитании детей с ОВЗ в условиях детского сада должно быть направлено на формирование профессиональных знаний педагогов и их компетентность, психологическую культуру родителей. Все это в равной степени должно помочь ребенку стать полноценно развитым участником социального взаимодействия и получить общее образование наравне со своими сверстниками. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на снижение возможного возникновения проблем в развитии ребенка, оказание помощи в решении задач развития, связанных с нарушениями эмоционально-волевой сферы, направлено помогать преодолевать трудности, возникающие в общении с детьми и взрослыми, развивает принятие и толерантное отношение. Дети с ОВЗ учатся принимать свои особенности и свою индивидуальность, самооценку. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает усвоение индивидуальной образовательной программы, всестороннее развитие, социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной образовательной организации.

Список литературы

- [1] Агавона Е.Л. Готовность педагогов как главный фактор успешности инклюзивного процесса в образовании. / Е.Л. Агавона, М.Н. Алексеева, С.В. Алехина. // Психологическая наука и образование № 1: Инклюзивный подход и сопровождение семьи в современном образовании. – М., 2011. 302 с.
- [2] Екжанова Е.А. Основы интегрированного обучения: пособие для вузов. / Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. // Магазин электронных и аудиокниг «ЛитРес». – М.: ДРОФА, 2008. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.litres.ru/> (дата обращения: 12.03.2021).
- [3] Казакова Е.И. Сопровождение развития – новая образовательная технология. / Е.И. Казакова. // Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение развития ребенка. – СПб.: Питер, 2015. 9-14 с.

[4] Малофеев Н.Н. Интеграция и специальные образовательные учреждения. / Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко. // Дефектология. – 2018. № 2. 86-95 с.

[5] Смолярчук И.В. Влияние детско-родительского взаимодействия на социализацию дошкольников. / И.В. Смолярчук. // Вестник Тамбовского ун-та. Серия «Гуманитарные науки». – Тамбов: ТГУ, 2017. Вып. 5(73). 173-181 с.

[6] Субботина Л.Г. Модель взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса в психолого-педагогическом сопровождении учащихся. / Л.Г. Субботина. // Сибирский психологический журнал. – 2007. № 25. 120-125 с.

[7] Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения инклюзивной практики: методическое пособие. / под общ. ред. С.В. Алехиной, М.М. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. 156 с.

[8] Толстошеина В.М. Анализ понятия «психологическое сопровождение» в российской литературе. / В.М. Толстошеина. // Психологические подходы к изучению личности в системе «человек – общество»: междунар. сб. науч. ст. – София: Свети Николе, 2018. 165-169 с.

[9] Шипицына Л.М. Необучаемый ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушениями интеллекта. / Л.М. Шипицына. – СПб.: Речь, 2015. 16 с.

[10] Яничева Т.Г. Психологическое сопровождение деятельности школы. Подход. Опыт. Находки. / Т.Г. Яничева. // Журнал практического психолога. – 1999. № 3. 101-119 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Agavona E.L. The readiness of teachers as the main factor in the success of the inclusive process in education. / E.L. Agavona, M.N. Alekseeva, S.V. Alekhina. // Psychological Science and Education № 1: Inclusive approach and family support in modern education. – M., 2011. 302 p.

[2] Ekzhanova E.A. Fundamentals of Integrated Learning: A Handbook for Universities. / E.A. Ekzhanova, E.V. Reznikov. // Store of electronic and audiobooks "Liters". – M.: DROFA, 2008. [Electronic resource]. – URL: <http://www.litres.ru/> (date of access: 12.03.2021).

[3] Kazakova E.I. Development support is a new educational technology. / E.I. Kazakova. // Psychological, pedagogical and medical and social support for child development. – SP.: Peter, 2015. 9-14 p.

- [4] Malofeev N.N. Integration and special education institutions. / N.N. Malofeev, N. D. Shmatko. // Defectology. – 2018. No. 2. 86-95 p.
- [5] Smolyarchuk I.V. Influence of parent-child interaction on the socialization of preschoolers. / I.V. Smolyarchuk. // Bulletin of Tambov University. Series "Humanities". – Tambov: TSU, 2017. Issue. 5 (73). 173-181 p.
- [6] Subbotina L.G. The model of interaction between the subjects of the educational process in the psychological and pedagogical support of students. / L.G. Subbotin. // Siberian psychological journal. – 2007. No. 25. 120-125 p.
- [7] Creation and testing of a model of psychological and pedagogical support of inclusive practice: a methodological guide. / under total. ed. S.V. Alekhina, M.M. Semago. – M.: MGPPU, 2012. 156 p.
- [8] Tolstosheina V.M. Analysis of the concept of "psychological support" in Russian literature. / V.M. Tolstoshein. // Psychological approaches to the study of personality in the system "man – society": international. Sat. scientific. Art. – Sofia: Sveti Nikole, 2018. 165-169 p.
- [9] Shipitsyna L.M. Uneducated child in the family and society. Socialization of children with intellectual disabilities. / L.M. Shipitsyn. – SPb.: Rech, 2015. 16 p.
- [10] Yanicheva T.G. Psychological support of the school. An approach. Experience. Finds. / T.G. Yanicheva. // Journal of Practical Psychologist. – 1999. No. 3. 101-119 p.

© *Е.И. Гайдарова, 2021*

Поступила в редакцию 07.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Гайдарова Е.И. Особенности психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования в дошкольных образовательных организациях // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 112-118. URL: <https://ip-journal.ru/>